

Hintergrund

Geschlechtsspezifische Unterschiede beeinflussen die Inanspruchnahme der Notfallversorgung. Studien zeigen, dass die Geschlechterverteilung in Notaufnahmen nahezu ausgeglichen ist, jedoch Frauen diese oftmals mit weniger akuten Beschwerden aufsuchen.

Zielsetzung

Diese Unterschiede werfen Fragen zur Gestaltung einer effektiven Patient:innensteuerung auf. Unklar ist die Bekanntheit der 116117 bei den Geschlechtern oder geschlechterspezifische Einflüsse auf die Bereitschaft zur digitalen Selbsteinschätzung. Es stellt sich die Frage, inwieweit Geschlechter unterschiedliche Zugänge zu solchen Angeboten haben und ob Präferenzen oder Barrieren in der Nutzung bestehen.

Methode

Von 09–12/24 wurde in 15 bayerischen Notaufnahmen eine anonymisierte Patient:innenbefragung durchgeführt. Ausschluss: sofortiger Behandlungsbedarf, unzureichende Deutschkenntnisse und fehlende Einwilligungsfähigkeit.

Ergebnisse

n=7.527 Befragte (Tab. 1).

Tab. 1: Charakteristika

	Weiblich n=3.676 (49,7 %)		Männlich n=3.725 (50,3 %)		p-Wert
	n	%	n	%	
Altersgruppen					
< 18 Jahre	199	5,4	279	7,5	<0,001
18 – 39 Jahre	989	26,9	986	26,5	
40 – 69 Jahre	1361	37,1	1598	43	
≥ als 70 Jahre	1120	30,6	857	23	
Beschwerden (Mehrfachantwort)					
Allgemein	279	7,6	251	6,7	0,156
Schmerz	1.087	29,6	988	26,5	0,004
Verletzung	865	23,5	1.141	30,6	<0,001
Herz-Kreislauf / Atem	575	15,6	647	17,4	0,045
Bauch	459	12,5	350	9,4	<0,001
Neurologisch / Psychiatrisch	329	8,9	232	6,2	<0,001
Haut	68	1,8	81	2,2	0,320
HNO	63	1,7	69	1,9	0,653
Urologische	80	2,2	166	4,5	<0,001
Gynäkologisch	121	3,3	0	0,0	<0,001
Auge	65	1,8	65	1,7	0,939

88% der Befragten schätzen ihre Beschwerden mindestens als dringlich ein, analytisch zeigten sich keine geschlechterspezifischen Unterschiede ($p > 0,125$). 71,9 bzw. 73,3% (w/m) suchten die Notaufnahme selbstständig auf, wobei sich insgesamt 42,5% bzw. 46,2% (w/m) selbst für die Inanspruchnahme entschieden. Bei Frauen war die Rufnummer der 116117 eher bekannt, die Angebote der 116117 waren bei Frauen ebenfalls bekannter (Tab. 2).

Tab 2: Angaben Bekanntheit 116117 und Bereitschaft digitale Selbsteinschätzung

	Weiblich		Männlich		p-Wert
	n	%	n	%	
Bekanntheit 116117					
Ja	2.261	65,1	2.045	58,6	<0,001
Nein	1.213	34,9	1.446	69,8	
Bekanntheit 116117 Angebote					
Ärztlicher Bereitschaftsdienst	1.519	56,2	1322	51,6	<0,001
Telefonische Beratung	894	33,0	695	27,1	<0,001
Terminvermittlung	571	21,1	436	17,0	<0,001
Nur Rufnummer	480	17,7	504	19,7	0,072
Bereitschaft zur digitalen Selbsteinschätzung					
Ja	824	22,5	940	25,3	0,009
Weiß nicht	315	8,6	312	8,4	
Nein	2.530	69,0	2.469	66,4	

23% der Befragten zeigten eine Bereitschaft zur digitalen Selbsteinschätzung, wobei Männer häufiger dazu bereit waren. Mit zunehmenden Alter nimmt bei beiden Geschlechtern die Bereitschaft ab ($p < 0,001$).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis

Die Ergebnisse zeigen keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Nutzung und Wahrnehmung von Angeboten der vertragsärztlichen Versorgung. Während Frauen die 116117 häufiger kennen, sind Männer eher bereit, digitale Selbsteinschätzungstools zu verwenden. Frauen suchen trotz besserer Kenntnis der 116117 häufig die Notaufnahme auf. Mögliche Gründe dafür könnten sein, dass die Nummer z.B. in akuten Situationen nicht als relevante Alternative wahrgenommen wird. Dies legt nahe, dass Steuerungskonzepte geschlechtsspezifisch angepasst werden sollten, um die Akzeptanz und Effizienz alternativer Versorgungswege zu verbessern.